

Avaliação das doses ocupacionais durante exames de raios X odontológicos intrabucais

Adriane Borges Franco
Faculdade Santa Rita de Cássia,
Itumbiara, Brasil
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil.
ORCID: 0000-0002-4651-714X

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Poluanny Oliveira Marques
Faculdade Santa Rita de Cássia,
Itumbiara, Brasil
ORCID: 0000-0003-4325-9795

Eduardo Batista de Carvalho
Faculdade Santa Rita de Cássia,
Itumbiara, Brasil
ORCID: 0000-0002-5734-7668

Kethlem Alves Reis
Faculdade Santa Rita de Cássia,
Itumbiara, Brasil
ORCID: 0000-0002-2274-7661

Ana Paula Perini
Instituto de Física,
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucas Wilian Gonçalves de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Leticia Marques Pereira do Vale
Faculdade Santa Rita de Cássia,
Itumbiara, Brasil
ORCID: 0000-0003-2228-932X

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física,
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Abstract— This work presents a radiologic dosimetry evaluation of an intrabuccal x ray equipment, and the scattered radiation during exams. The studied model was a Spectro II (Dabi) used for teaching purposes at the Faculdade Santa Rita de Cássia, Itumbiara (GO). We used an ion chamber to measure the incident, transmitted and scattered radiation, and a solid state dosimeter do measure the kVp. From these measures we calculated the doses from absorbed and scattered radiation. All measurements were realized through the irradiation of a water phantom comprised of a water bottle. We found that 99,8% of the incident radiation is absorbed by the water phantom. The tube tension was 7,5% off the value informed by the manufacturer, which is within the national regulations.

Keywords—ionizing radiation, dental radiology, dosimetry, water phantom, ion chamber

I. INTRODUÇÃO

Desde a descoberta dos raios X pelo Físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen, a ciência evoluiu significativamente. Devido às características dos raios X, os principais avanços foram observados na Medicina, em especial no radiodiagnóstico. Tais exames puderam melhorar a acuidade dos diagnósticos de patologias severas como os tumores. Uma das áreas da saúde que também se beneficiou com tal descoberta foi a Odontologia. Diante de tantas aplicabilidades dos exames de raios X, houve a necessidade de estudos das doses utilizadas nos mesmos, vislumbrando conhecer a dose adequada, evitando o máximo possível a exposição radioativa, porém mantendo a qualidade da imagem.

Pelo exposto emerge como problemática para a presente pesquisa: Face à necessidade de se obter uma imagem com boa qualidade para o radiodiagnóstico, a exposição as doses de radiação ionizante são necessárias, sendo sabido que quanto maior a dose, melhor a imagem, por outro lado, a alta

exposição acarreta em riscos ao paciente e a toda equipe trabalhadora. Com a dicotomia exposta, quais as medidas necessárias para obter qualidade de imagem e segurança, ou seja, resultado eficiente tanto na qualidade dessa imagem, quanto na otimização das doses, que acarretaria na redução dos riscos ocupacionais?

A segurança do paciente, da equipe e do meio ambiente, foi objeto para o surgimento de normas de segurança no mundo todo, em destaque no Brasil para a Portaria Federal nº 453, de 01 de Junho de 1998, que regulamenta as diretrizes básicas de proteção radiológica nos serviços de radiodiagnóstico médico e odontológico [1]; e o guia “European guideline on radiation protection in dental radiology: The safe use of radiographs in dental practice, Issue nº 136”, publicado em 2004 pela Comunidade Europeia que orienta sobre a radioproteção dos operadores e pacientes frente aos exames odontológicos que utilizam as radiações X [2].

O trabalho em questão tem como objetivo analisar as doses de radiação ocupacional, nos exames intrabucais. Como contribuições, destacam-se, entre outras, a relevância social desta pesquisa, como fonte para outros estudos, a conscientização e material de apoio a prática dos profissionais da área da radiologia odontológica e a importância da otimização das doses para a saúde do paciente.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado no laboratório de Radiologia da Faculdade Santa Rita de Cássia (Itumbiara/GO). Com o intuito de mensurar as doses ocupacionais, durante exames radiológicos intrabucais, foram realizadas avaliações empregando um aparelho de raios X odontológico, modelo Spectro II, fabricado na década de 90 [3], marca Dabi Atlante, com braço articulado, de acionamento mecânico, tensão máxima de 50 kVp, corrente

máxima de 10 mA e direcionador do feixe de radiação cilíndrico.

As medições de dose foram realizadas com uma câmara de ionização RADCAL, modelo Pancake 10X6-180, acoplada a um eletrômetro Accu-Dose+ RADCAL. Foram medidas as doses de radiação espalhada (Fig. 1), radiação incidente (Fig. 2) e radiação transmitida. A avaliação da tensão do tubo foi avaliada com um dispositivo Red Piranha RTI Electronics AB (Fig. 3). Os dispositivos foram acoplados a um tripé de alumínio, e um posicionador de filme odontológico, utilizado em radiografias intrabucais, foi empregado para auxiliar na obtenção da distância foco/paciente (Fig. 4). O paciente foi representado por um recipiente com cinco litros de água destilada. O objeto simulador (recipiente com água), foi posicionado em uma bancada de granito, com base de metal (180 cm x 3 cm x 75 cm). Todo exposto pode ser observado nas figuras 1, 2, 3, e 4.

Fig. 1. Posicionamento dos equipamentos para medição da radiação espalhada.

Fig. 2. Posicionamento dos equipamentos para medição da radiação incidente.

Fig. 3. Posicionamento dos equipamentos para avaliação da tensão do tubo.

Fig. 4.

Posicionamento do tubo e objeto simulador com auxílio do espaçador.

Os equipamentos foram posicionados para simular uma tomada radiográfica real, sendo escolhidos três diferentes valores de tempo indicados no painel do aparelho, 0,4 s, 1,0 s e 2,5 s. Cada um desses tempos foi acionado três vezes para avaliação estatística. Não foi possível realizar mais repetições devido ao aquecimento do equipamento de raios-X. A câmara de ionização e o eletrômetro foram acionados em todas as tomadas. Após o registro dos valores obtidos, posicionou-se o Red Piranha nas mesmas condições, para avaliar a tensão no tubo do aparelho de raios-X. Os softwares dos equipamentos fizeram a coleta dos dados.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Medidas das doses de radiação incidente, espalhada e transmitida

A dose de radiação absorvida foi estimada com base nos valores da dose incidente, espalhada e transmitida. A Tabela 1 apresenta as médias de dose, em mGy, para cada tempo de exposição. As incertezas calculadas foram determinadas com base no desvio padrão de três medições em cada posição.

Na Tabela 1, nota-se que as doses são proporcionais ao tempo de exposição, ou seja, as doses aumentam com o crescimento do tempo de exposição, fato que é esperado.

Os aumentos da dose de radiação incidente foram de 328%, 788% e 240% em relação ao aumento do tempo de exposição de 0,4s para 1s, de 0,4s para 2,5s e de 1 para 2,5s, respectivamente. Com relação à dose de radiação espalhada, os aumentos foram de 308%, 769% e 250% para os mesmos intervalos de tempo de exposição. Tanto a dose incidente quanto a espalha aumenta linearmente com o aumento do tempo de Exposição como observado nas Fig. 5 e Fig. 6.

Fig. 5 – Dependência linear da dose de radiação incidente em relação ao tempo de exposição

Fig. 6 – Dependência linear da dose de radiação espalhada em relação ao tempo de exposição

As figuras 5 e 6, apresentam dados relativos apenas a medida de dose transmitida para 2,5s de exposição, pois os equipamentos não registraram valores para os tempos menores (os valores de dose estavam abaixo do seu limite de detecção). Esse fato pode ser explicado com o auxílio da Tabela 2, que apresenta valores percentuais das doses calculadas em relação à radiação incidente. Observa-se que 99,85% da radiação emitida pelo equipamento foi absorvida pelo objeto simulador para uma exposição de 2,5s. Esse dado reforça que a maior parte da radiação utilizada nestes procedimentos odontológicos é absorvida pelo paciente. Um percentual baixo, porém, não nulo, da radiação atinge os

profissionais como a radiação espalhada e a transmitida. Apesar de baixas, estas doses de radiação representam um perigo aos profissionais, pois, podem levar ao aparecimento de efeitos estocásticos como mutações genéticas e câncer [4], devido ao número de exames que estes profissionais realizam durante sua vida profissional.

Não são claras as quantidades mínimas de doses de radiação que causam esses efeitos, assim qualquer exposição à radiação ionizante pode provocar um efeito estocástico. Quanto mais prolongada a exposição, por mínima que seja, maiores são as chances de que os efeitos ocorram. Por isso, é importante que os procedimentos de segurança sejam adotados, de forma a garantir a segurança dos profissionais.

B. Avaliação da tensão nominal do tubo de raios-X

A tensão do tubo do equipamento Spectro II, foi medida por um Piranha Red com intuito de verificar sua conformidade em relação à Portaria Federal nº 453/98 [1]. Foram realizadas duas medidas com tempo de exposição de 2,19 s e 3,52 s que resultaram em valores de tensão de 43,6 kV e 42,4 kV, respectivamente. Dessa forma, a tensão média medida no tubo foi de 43 kV (desvio padrão = 0,6), valor 7,5% superior a tensão indicada pelo fabricante. Assim, o desvio da indicação de tensão está dentro do limite de 10% estabelecido pela Portaria Federal nº 453/98 [1].

TABELA 1. VALORES MÉDIOS DE DOSE INCIDENTE, ESPALHADA E TRANSMITIDA.

Medidas de Dose							
	Incidente			Espalhada			Transmitida
Tempo [s]	0,4	1	2,5	0,4	1	2,5	2,5
Média [mGy]	(55±2)E-2	(179±1)E-2	(431±3)E-2	(36±25)E-5	(110±8)E-6	(277±1)E-5	(335±1)E-5

TABELA 2. PERCENTUAL DE DOSE ESPALHADA TRANSMITIDA E ABSORVIDA

Porcentagem de Dose					
	Espalhada			Transmitida	Absorvida
Tempo [s]	0,4	1	2,5	2,5	2,5
Porcentagem [%]	(66±3)E-3	(618±7)E-4	(648±6)E-4	(779±7)E-4	99±1

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentada uma avaliação dosimétrica do aparelho de radiologia odontológica, Spectro II (Dabi). O equipamento estudado é utilizado como recurso didático em um curso de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Santa Rita de Cássia (Itumbiara/GO). As medidas foram realizadas com uma câmara de ionização, um Red Piranha e um objeto simulador. Foram avaliadas as doses de radiação incidente, espalhada e transmitida. Com estes valores foi estimada a dose de radiação absorvida pelo simulador. Constatou-se que, 99,85% da radiação ionizante é absorvida pelo simulador e que um aumento de 0,4 para 2,5s do tempo de exposição resulta em um aumento de 769% na dose de radiação espalhada. As medidas de tensão do tubo com o Red Piranha

apresentaram um desvio de 7,5% em relação ao valor informado pelo fabricante do equipamento de raios-X. Este resultado está dentro das normas estabelecidas pela Portaria Federal nº 453/98.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao apoio financeiro: FAPEMIG (Projetos nº APQ-02934-15 e APQ-03049-15) e CNPq (Projetos nº 420699/2016-3, 421603/2016-0 e 168947/2017-0). L.W.G.S é bolsista de mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). E à Faculdade Santa Rita de Cássia por ceder o espaço físico e o equipamento de raio x odontológico para realizarmos a pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância Sanitária, Portaria nº 453 de 01 de junho de 1998, “Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico”, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, jun. 1998G. <https://saude.es.gov.br/Media/sesa/NEVS/Servi%C3%A7os%20de%20sa%C3%BAde%20e%20interesse/portaria453.pdf>, acessado em 03/07/19.
- [2] European Comission, “European guideline on radiation protection in dental radiology: The safe use of radiographs in dental practice ”, Issue nº 136”, published in 2004. <https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/136.pdf>. Accessed in July 2019.
- [3] Braga Junior, D. L., Contribuição ao estudo da quilovoltagem nominal preconizada e tempo de exposição de diferentes modelos de aparelhos de raio x odontológicos, 1991. Dissertação(Mestrado em Odontologia)- Universidade de Campinas, São Paulo.
- [4] McCollough CM, Schueler BA. Calculation of effective dose. Med Phys 2000; 27:838–844.

